

Alejandro Uribe

Alfabetización informacional en las bibliotecas universitarias venezolanas

Enl@ce: Revista Venezolana de Información, tecnología y conocimiento, vol. 9, núm. 1, enero-abril, 2012, pp.

73-87,

Universidad del Zulia

Venezuela

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82321822007>

Enl@ce

*Enl@ce: Revista Venezolana de Información,
tecnología y conocimiento,*

ISSN (Versión impresa): 1690-7515

revistaenlace@gmail.com

Universidad del Zulia

Venezuela

¿Cómo citar?

Fascículo completo

Más información del artículo

Página de la revista

www.redalyc.org

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Enl@ce: Revista Venezolana de Información,
Tecnología y Conocimiento
ISSN: 1690-7515
Depósito legal pp 200402ZU1624
Año 9: No. 1, Enero-Abril 2012, pp. 73-87

Cómo citar el artículo (Normas APA):
Uribe, A. (2012). Alfabetización informacional en las bibliotecas universitarias venezolanas. *Enl@ce Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento*, 9 (1), 73-87

Alfabetización informacional en las bibliotecas universitarias venezolanas

*Alejandro Uribe*¹

Resumen

Ante las posibilidades de acceso a enormes recursos de información que facilitan los medios digitales, la formación en competencias informacionales representa uno de los retos actuales de las bibliotecas universitarias, pero además es una respuesta a la necesidad de conocer y aplicar mejores criterios de selección, evaluación y recuperación de información pertinente y de calidad. Ante esta situación, las bibliotecas universitarias iberoamericanas han ido poco a poco incorporando esta formación, bien sea desde programas-cursos ofrecidos desde la biblioteca o mediante el trabajo colaborativo con docentes y facultades en los currículos universitarios. Este trabajo aborda la metodología de análisis de contenidos Web para hacer una revisión de la información que presentan las bibliotecas universitarias venezolanas, en relación con esta actividad fundamental de formación; y así, desde esta perspectiva, avizorar los niveles de incorporación de las competencias informacionales (Alfabetización Informacional), que desde sus sitios Web estarán exhibiendo las universidades. Como resultados, se encuentra que aún la formación en estas competencias como servicio fundamental de las bibliotecas universitarias venezolanas, no ha sido asumida ampliamente y se concluye que hay mucho trabajo por realizar, pero se reconoce que recientemente existe un mayor interés por esta temática.

Palabras clave: competencias informacionales, alfabetización informacional, bibliotecas universitarias, Venezuela, Iberoamérica

Recibido: 04-01-12 Aceptado: 03-03-1

¹ Comunicador Social-Periodista. Especialización y maestría en Negocios Electrónicos. Gerencia de Servicios de Información e Informática Educativa. Doctorando en Documentación Científica (Universidad de Granada, España). Docente en la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia.
Correo electrónico: auribe@correo.ugr.es

Information Literacy in Venezuelan University Libraries

Abstract

Given the possibilities of access to vast information resources that provide digital media, information skills training is one of the current challenges of university libraries, but it is also a response to the need to better understand and apply criteria for selection, evaluation and retrieval of relevant and quality. In response, Latin American university libraries have gradually been incorporating this training, either from programs, courses from the library or through collaborative work with teachers and faculties in university curricula. This paper addresses the methodology for analyzing web content for a review of information presented by the Venezuelan university libraries in relation to this core business of training, and so from this perspective, envisions the incorporation levels of information skills (Information Literacy), which from their Web sites will be exhibiting universities. As a result, is still training in these skills as fundamental service of the Venezuelan university libraries, has been widely assumed and concluded that there is much work to do, but recently it is recognized that there is an increased interest in this subject.

Key words: Information Competencies, Information Literacy, University Libraries, Venezuela, Ibero-America

Introducción

La formación en competencias informacionales (COMPINFO) o también llamada Alfabetización Informacional (ALFIN) es una temática que desde mediados de los años ochenta, con sus debidas precisiones y adaptaciones sobre su alcance y sus aspectos terminológicos, conceptuales y teóricos, ha venido desarrollándose en Iberoamérica, y concretamente en Venezuela (Adrián, 2005; Machín, 2009; Robles, 2010; X Coloquio internacional sobre tecnologías aplicadas a los servicios de información, 2010; Calderín y Csoban, 2010), desde el contexto de las bibliotecas, especialmente desde las de nivel universitario, que es donde en términos generales ha habido más avances y des-

de donde marcan las futuras tendencias (Pinto y Uribe, 2011).

Tras estos más de 25 años de precisiones y adaptaciones que han llevado al paso de la instrucción bibliográfica y la formación de usuarios tradicional hasta llegar hoy al paradigma de la formación en COMPINFO/ALFIN y la multialfabetización, como está procurando la UNESCO al integrar la COMPINFO/ALFIN con otras alfabetizaciones-formaciones², se han dado diferentes procesos de avance, períodos de desarrollo (Uribe, 2010^a); “*Pre-Inicio* (1985-1994); *Inicio* (1995-1999); *Pre-Avance* (2000-2003); *Avance* (2004-2007) y *Pre-Posicionamiento* (2008 - ...), además de la visualización de un 6° período denominado: *Posicionamiento* (a partir del 2012 ó 2013 ?)”.

² Documentos y publicaciones UNESCO sobre “*Media and Information Literacy*”:
Disponble en el sitio web:
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=22445&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=-465.html

Ante esos procesos-períodos, un aspecto clave es identificar cómo se están llevando a cabo en el interior de las universidades, de las instituciones de educación superior –IES– iberoamericanas, la incorporación de esta formación en COMPINFO/ALFIN, para con ello, poder identificar *lecciones aprendidas y buenas prácticas* que permitan a otras Universidades-IES y sus bibliotecas de nuestro contexto, con sus debidas adaptaciones, poder mejorar y avanzar en sus programas de COMPINFO/ALFIN.

Para dicha identificación, una fuente de información clave son los sitios Web de las bibliotecas universitarias, ya que especialmente desde la última década, es sin dudas este medio, el que más impacto está teniendo en la divulgación e interacción de sus servicios de información-documentación (Detlor y Lewis, 2006; Gardner, Juricek y Xu, 2008), donde está incluida la formación.

Por tanto, el análisis de los sitios Web desde una perspectiva cualitativa, usando el análisis de contenidos y otras estrategias (*E-research*), es una metodología válida para conocer problemas concretos como ha sido aplicado por diferentes autores (Anderson y Kanuka, 2003; Ackland, Fry y Schroeder, 2007).

Específicamente con los servicios de formación (Ferreira-Gomes, Prudêncio y da Conceição, 2010), por la divulgación e interacción que permiten en dos vías:

- para los públicos internos: estudiantes, profesores, investigadores y/o directivos de su institución a quienes van dirigidos sus cursos-tutoriales de formación en ALFIN.
- para los públicos externos: bibliotecólogos, bibliotecarios, profesores y/o directivos de otras IES que quieren conocer la oferta formativa de esa institución y su biblioteca-CRAI para realizar procesos de benchmarking, de trabajo cooperativo interinstitucional, de consorcios formativos, etc.

Por tanto, este trabajo presenta a continuación un estudio del caso particular de Venezuela³, tras el análisis de los sitios Web de las bibliotecas de sus Universidades-IES, y según la información que presentan, los niveles en que se encontrarían en la incorporación de la formación en COMPINFO/ALFIN desde una perspectiva de Universidad-IES alfabetizada informacionalmente (Webber y Johnston, 2006).

Marco teórico-conceptual

Desde nuestra perspectiva, Uribe (2010a,b,c; 2011) recopila trabajos de diferentes autores, una Universidad-IES o dependencia en el interior de la misma que deba liderar procesos-programas de formación en COMPINFO/ALFIN (Sistema de Bibliotecas, Biblioteca, Centro de Recursos para el aprendizaje y la investigación –CRAI–, etc.) puede categorizarse, haciendo una

³ Textos semejantes con el análisis particular para otros países iberoamericanos están también en proceso de evaluación-edición-publicación: España, Portugal, Brasil, Puerto Rico, Perú, Costa Rica, Cuba, Argentina, Chile, México, etc.

generalización de los distintos contextos, en 4 categorías según el grado de incorporación: 1) Universidades-IES comprometida; 2) en crecimiento; 3) iniciando; 4) desconocedoras:

Universidades-Dependencias comprometidas en la formación en COMPINFO/ALFIN:

Son universidades-dependencias que se caracterizan por un trabajo en COMPINFO/ALFIN de más de una década, en las que Alfabetización Informacional, las competencias informacionales, son definidas tanto en objetivos como en metas concretas en sus Planes Estratégicos, como consecuencia de la concientización sobre su importancia para el aprendizaje para toda la vida y la generación de conocimientos, apoyados en las TIC, el e-learning y en didácticas activas, ante las exigencias educacionales-informacionales de la actual sociedad. Por ende, son universidades-dependencias que reconocen la necesidad que las distintas poblaciones de su comunidad universitaria (estudiantes, profesores, investigadores, empleados, directivos) estén adquiriendo esas competencias y tengan diferentes opciones de formación. Opciones de formación de carácter curricular para el caso de los estudiantes, y de educación continua y como requisito de vinculación-actualización-ascenso en los escalafones para el caso de todos profesores, investigadores, empleados y directivos. Los programas-cursos que conforman estas opciones de formación en COMPINFO/ALFIN de, presentan a su vez, unos objetivos y metas de enseñanza-aprendizaje definidos, la adopción de un modelo-norma-estándar de COMPINFO/ALFIN de, además de una evaluación permanente

de sus resultados (tanto cuantitativos como cualitativos) y un mejoramiento continuo según esos resultados. Las áreas a cargo de los programas o cursos que hacen operativa esta formación, trabajan en forma colaborativa-integrada, y reciben todo el apoyo institucional en recursos financieros-tecnológicos y en capital humano, lo cual les permite optimizar esfuerzos y recursos, por lo que los programas-cursos presentan las mejores y más actualizadas posibilidades de acceso, conocimiento y uso a herramientas y servicios especializados de Internet, y de fuentes de información de calidad.

Universidades-Dependencias en crecimiento en la formación en COMPINFO/ALFIN:

Son universidades-dependencias que llevan entre 3 y 10 años trabajando en COMPINFO/ALFIN, por lo cual en sus Planes Estratégicos la Alfabetización Informacional y los objetivos y metas que implica, considerando sus diferentes componentes, se están apenas formalizando para ser considerados como claves para su desarrollo institucional. Se comienza a tener conciencia sobre la transversalidad de la COMPINFO/ALFIN de en la formación y capacitación de las distintas poblaciones que conforman su comunidad universitaria, pero aún hay muchas instancias al interior de dicha universidad-dependencia que no tienen claras sus implicaciones cognitivas, didácticas, informacionales, tecnológicas, comunicativas. Los cursos-programas de COMPINFO/ALFIN de que ya llevan a cabo, están en proceso de estructuración, definiendo sus objetivos y metas de aprendizaje, y acercándose a la concreción y aplicación de un

modelo-norma-estándar de COMPINFO/ALFIN de, aunque con pocas experiencias mediante e-learning y didácticas activas; a su vez, comienzan a ser aceptados como parte de los planes curriculares solo en algunas Facultades, y como necesidades de vinculación para los nuevos profesores, investigadores, empleados y directivos. Las evaluaciones de los programas-cursos que se llevan a cabo en forma más permanente, se centran en lo cuantitativo, aunque ya con algunos avances cualitativos, y no todas las veces generan mejoramientos las valoraciones hechas por los participantes. Se cuentan cada vez con mayores recursos financieros-tecnológicos y de capital humano, pero son insuficientes para las necesidades y requerimientos que las poblaciones universitarias les exigen a las áreas encargadas. Las posibilidades de acceso, conocimiento y uso a herramientas y servicios especializados de Internet, y a fuentes de información de calidad, cada vez aumentan pero aún se quedan cortos para lograr mejores resultados.

Universidades-Dependencias iniciando en la formación en COMPINFO/ALFIN:

Son universidades-dependencias que han comenzado, desde hace 1 a 2 años, a reconocer que los tradicionales programas de formación de usuarios (entrenamiento para el uso de los servicios de la biblioteca) no son suficientes y que la gestión de información y del conocimiento en la actualidad implican el aprendizaje para toda la vida y mayores alcances en esa formación utilizando las grandes posibilidades de los medios digitales y nuevas formas de enseñanza-aprendizaje (e-learning y didácticas activas). Por tanto, la COMPINFO/AL-

FIN no aparece en forma muy definida, formal, entre sus objetivos y metas estratégicas, y se conciben más como cursos aislados o complementarios, no curriculares o de exigencia en adquisición de competencias. Los nuevos cursos de COMPINFO/ALFIN se van construyendo sobre la base de los cursos-programas de formación de usuarios tradicionales, pero poco a poco se comienzan a adicionar o reestructurar pensando en las implicaciones de COMPINFO/ALFIN tanto filosófica como operativamente, y la evaluación se hace presentes esporádicamente para ser parte de presentación de distintos informes desde una perspectiva cuantitativa. Los recursos con que se cuentan son pocos y se está más en la tarea de generar experiencias pilotos, para por medio de sus resultados positivos, ir gestionando nuevos recursos tanto financieros-tecnológicos como de capital humano y de fuentes de información de calidad.

Universidades-Dependencias desconocedoras en la formación en COMPINFO/ALFIN:

Son universidades-dependencias donde el tema de COMPINFO/ALFIN, la Alfabetización informacional como concepto no aparece o se confunde con la Alfabetización Digital y se considera que con ésta última es suficiente, que con el acceso a los medios digitales los procesos de aprendizaje permanente y generación de conocimientos se dan por sí solos. Por tanto, en sus Planes Estratégicos si se menciona algún aspecto es enfocado a las tecnologías, a Internet como fin más que como medio. Igualmente se cuenta con programas tradicionales de formación de usuarios, la mayoría de las veces muy precarios, lo cual responde a una concepción

muy “corta” de lo que implica una biblioteca o las fuentes de información de calidad para un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje, por tanto sus recursos financieros-tecnológicos, de capital humano y de fuentes de información de calidad son casi nulos. Dichos programas no tienen metas y objetivos muy definidos y son más producto de la inercia de varios años estar realizando lo mismo, desde la concepción tradicional de formación de usuarios. Son universidades-dependencias de una tradición más acorde con las universidades del siglo XX que con las exigencias de la sociedad de la información actual.

Por tanto, si tomamos en cuenta esas 4 categorías, y se analiza lo que una universidad en concreto, y específicamente su Sistema de Bibliotecas como principal dependencia a cargo de la formación en COMPINFO/ALFIN para los integrantes de la comunidad universitaria, es posible evaluar el nivel en que se estaría, identificar las fortalezas y debilidades que se tienen y las oportunidades y amenazas que se tendrían, y así establecer planes estratégicos y operativos, y acciones de mejoramiento continuo, para avanzar en este tipo de formación.

Metodología

Considerando los grados de incorporación de la de formación en COMPINFO/ALFIN del apartado anterior, estos como clave metodológica, pueden sintetizarse e identificarse cuando se analizan los sitios Web de las bibliotecas de las Universidades-IES en diferentes elementos (variables), que se resumen en:

Se detecta en el sitio web una sección o información concreta sobre la formación en COMPINFO/ALFIN

- o Esa sección o información concreta sobre formación en COMPINFO/ALFIN, presenta:

(7 macrovariables a valorar)

1. Definición del programa: *Misión, Visión, Objetivos, Plan operativo, Plan pedagógico*
2. Fundamentación del programa: *Definición de COMPINFO/ALFIN, Modelo pedagógico-didáctico de COMPINFO/ALFIN y Estándar-Indicadores de COMPINFO/ALFIN asumidos*
3. Estructuración del programa: *Cursos ofrecidos, Modalidad de los Cursos, Incorporación de las TIC, Web 2.0 y de Ambientes Virtuales de Aprendizaje, Presencia curricular o extracurricular de los Cursos*
4. Evaluación del Programa: *Indicadores de gestión, Indicadores de resultados de aprendizaje, Procesos de Mejoramiento continuo*

Además de otra información complementaria, como:

5. Publicaciones sobre este tema y la experiencia de la biblioteca y del programa de COMPINFO/ALFIN: *artículos, ponencias, recursos Web 2.0*
6. Participación en grupos y redes de trabajo sobre esta temática: *redes de bi-*

bliotecas universitarias, colectivos de bibliotecólogos/bibliotecarios, etc.

7. Participación en medios y recursos de divulgación y aprendizaje de esta temática: *listas de discusión, blogs, wikis, twitters, boletines, comunidades virtuales, etc.*

De estas 7 variables, es especialmente la referente a *Estructuración del programa* (No.3) la que puede dar más cuenta del grado de incorporación que ALFIN tendría en una Universidad-IES y su Dependencia a cargo (Biblioteca), ya que la presencia de determinados Cursos-Tutoriales permite visualizar con mayor facilidad el alcance que tiene el programa (facultades, titulaciones, número de estudiantes, etc.) y si se trabajan las 5, 6 ó 7 competencias que presentan los modelos-estándares universitarios de ALFIN, según el que se haya elegido seguir: ACRL-ALA, CAUL/ANZIL, Ciudad Juárez. (Uribe, 2008).

Esto conlleva a una correlación de la variable específica analizada (*Estructuración*), que se puede visualizar desde los sitios Web, con las 4 categorías de incorporación que dan cuenta del proceso de desarrollo de esta temática, que han sido avaladas por expertos internacionales (Sontang, 2011) y comparte la visión de documentos y propuestas como “*European Commission: Lifelong Learning Programme*” (EMPATIC, 2009) que cita al marco Australiano-Neozelandés –CAUL/ANZIL–, considerando el paso que han dado las Universidades-IES desde la instrucción bibliográfica y la formación de usuarios tradicional hasta llegar hoy a la COMPINFO/ALFIN en lo curricular. A continuación se muestran las categorías de incorporación:

COMPROMETIDAS:

- **Alfabetización Informativa. (COMPINFO/ALFIN). Nivel 1:** *cursos desde la biblioteca para formar en competencias informativas: lo instrumental + aprendizaje para toda la vida + pensamiento crítico; y cursos/módulos específicos inmersos oficialmente en los currículos de distintos programas académicos-carreras para formar de manera transversal y disciplinar en esas competencias*

EN CRECIMIENTO:

- **Alfabetización Informativa. (COMPINFO/ALFIN). Nivel 2:** *cursos desde la biblioteca para formar en competencias informativas: lo instrumental + aprendizaje para toda la vida + pensamiento crítico*

INICIANDO:

- **Formación de Usuarios. (F.U.) Nivel 1:** *capacitación en servicios generales de la biblioteca y algunos cursos -muy instrumentales- para búsqueda de información: utilización de catálogos/bases de datos, aunque se comienza a analizar la necesidad de cambio de esta formación tradicional y a trabajar las demás competencias*

DESCONOCEDORAS:

- **Formación de Usuarios. (F.U.) Nivel 2:** *solo capacitación para el uso del catálogo*
- No hay presencia de ningún tipo de formación-capacitación

Es importante indicar al tener en cuenta este marco metodológico para visualizar los posibles niveles de incorporación de COMPINFO/ALFIN en las bibliotecas universitarias, que esta categorización es una aproximación desde la información que conllevan los sitios Web, pero en ningún momento implica que categorizar una u otra Universidad-IES/Dependencia en alguna de esas 4 categorías sea su total realidad en esta temática: ya que: “no siempre en los sitios Web se publica-informa todo lo que se hace” o por el contrario “se publica-informa más de lo que realmente se hace”; por tanto, este tipo de análisis es una fotografía en un momento y desde un ángulo determinado que lleva a una aproximación y sistematización útil como visión general del desarrollo que se estaría dando en la formación en COMPINFO/ALFIN.

Es así como, para la realización de este análisis considerando lo indicado anteriormente, que se eligió entonces como fuente inicial de identificación de los sitios Web de las bibliotecas universitarias venezolanas el sitio Web del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria-Venezuela⁴.

A su vez, con el fin de adicionar otras de las bibliotecas, especialmente las IES privadas/particulares con presencia importante en la Web, para así alcanzar un universo completo de las Universidades-IES venezolanas, se recurrió al Ranking Web de Universidades del Mundo del Centro de Ciencias Humanas y Sociales - Consejo Superior

de Investigaciones Científicas (CCHS/CSIC)⁵ y al Portal de los Estudiantes El Altílo.Com⁶, desde el cual, se retomaron y añadieron otras instituciones. El análisis de estas tres fuentes generó finalmente un listado de 114 Universidades-IES venezolanas: 67 públicas y 47 privadas.

Para la realización del análisis se utilizó una ficha considerando postulados del análisis de contenidos (White y Marsh, 2006), en la cual se registraban los datos básicos de cada biblioteca, su url, la información sobre COMPINFO/ALFIN teniendo en cuenta las 7 variables a valorar, especialmente la de Estructuración del programa, y finalmente considerando esa información, en cuál de los 4 niveles de incorporación de ALFIN se encontrarían.

Resultados

Tras el análisis de estas 114 bibliotecas universitarias venezolanas procedentes de los diferentes Estados, (ver **Figura 1**) según la información de sus sitios Web, se obtuvieron estos resultados, que se sintetizan en los siguientes gráficos y presentan su respectivo análisis.

Este estudio evidencia con preocupación (ver **Figura 2**), que en el caso de las bibliotecas universitarias venezolanas hay un número-porcentaje considerable de instituciones (92-81%) donde la formación (sea aún como *Formación de Usuarios -F.U.-*, o preferiblemente como AL-

⁴ Ver: <http://www.mppeu.gob.ve/>

⁵ Ver: http://www.webometrics.info/university_by_country_es.asp?country=ve

⁶ Ver: http://www.altillo.com/universidades/universidades_venezuela.asp

FIN) no está siendo considerada como un servicio fundamental, lo cual para estas instituciones debe ser un llamado de atención teniendo en cuenta los efectos en la calidad de la educación que tiene la COMPINFO/ALFIN. Es decir, o estas instituciones desde sus bibliotecas no están realizando ningún o casi ningún tipo de actividad de formación

(sea en algún nivel de F.U. o ALFIN), o si lo están haciendo, no se entiende el por qué no se divulga en su sitio Web pues hay siempre que considerar como dicen algunos eslogan publicitarios: “Si no se divulga, no se conoce. Si no se conoce, no se usa. Si no se usa, tiene el peligro de desaparecer por no considerarse útil”.

Figura 1
No. de bibliotecas universitarias venezolanas analizadas según Estados

Figura 2
No. de bibliotecas universitarias que presentan información sobre algún nivel de Formación (F.U –ALFIN)

Por otro lado, cuando se analizan las instituciones que sí presentan información sobre actividades-servicios de Formación (22-19%), la mayoría de estas instituciones aún están en un nivel inicial de lo que hemos denominado *Formación de Usuarios* (F.U. 1) y sólo 5 instituciones logran presentar información sobre su trabajo en COMPINFO/ALFIN (ver **Figura 3**).

Cuando se analizan estos resultados generales y la procedencia según tipología de universidad (pública o privada) se hace evidente que en términos amplios tanto las bibliotecas universitarias públicas como privadas estarían atrasadas

(ver **Figura 4**) en asumir COMPINFO/ALFIN como un servicio fundamental y transversal para las bibliotecas universitarias del siglo XXI y así fomentar la formación curricular de estas competencias, en interrelación con las demás alfabetizaciones como insiste la UNESCO (Catts y Lau, 2008; Wilson, Grizzle, Tuazon, Akyempong, Cheunget, 2011).

Figura 3
Niveles de incorporación de COMPINFO/ALFIN de las bibliotecas universitarias venezolanas

Figura 4
Niveles de incorporación de F.U. o COMPINFO/ALFIN en universidades venezolanas según tipología de universidad (pública o privada)

A su vez, cuando nos centramos en las 5 universidades-IES que presentan mayores avances (ver **Figura 5**), estos resultados concuerdan con los reportes hechos por autores venezolanos que han publicado sobre el tema desde los casos

en bibliotecas universitarias (*Ver nota: iii*), con la característica particular de ser una de carácter privado y las cuatro restantes de carácter público y con presencia en algunos Estados (**Figuras 1 y 5**).

Figura 5
Procedencia según Estados de las bibliotecas universitarias venezolanas que presentan información en sus sitios Web de niveles de incorporación de COMPINFO/ALFIN 1 ó 2

Conclusiones

Considerando los resultados anteriores y si partimos de dos premisas referentes a que:

- o La Alfabetización Informacional, la formación en competencias informacionales, es una función constitutiva del papel que deben cumplir las bibliotecas universitarias frente a los retos de la Educación Superior de hoy, considerando los requerimientos de la Sociedad de la Información; y
- o La información que se publica en la Web, ante la generación de usuarios *.Net*, *Google*, *2.0*, o

como se les quiera denominar, es un aspecto fundamental para que todos los servicios de las bibliotecas se conozcan y su posicionamiento aumente como mediadora de la información con valores agregados. Por tanto, si este medio no se gestiona de forma continua, se está perdiendo una gran posibilidad de servicio a los usuarios que son la razón de ser de toda biblioteca.

Podemos concluir en términos generales que en el caso de Venezuela aún hay mucho trabajo por desarrollar en COMPINFO/ALFIN, tanto en las universidades públicas como privadas. Especialmente en estas últimas ya que el mundo empresarial actual, al que se dirigen la mayoría de las veces estas instituciones, está siendo cada vez más exigente con sus nuevos profesionales, esperando que los mismos cuando egresen de la universidad, cuando sean nuevos empleados o emprendedores de negocios, tengan las competencias informacionales que les permitan interactuar adecuadamente en procesos de inteligencia competitiva, *bechmarking*, gestión del conocimiento, entre otros; y por tanto, la universidad que no evidencie estos logros formativos se irá poco a poco quedando relegada en el mercado laboral de sus egresados.

La formación en COMPINFO/ALFIN implica invertir en recursos documentales, de infraestructura, tecnológicos y de capital humano, pero a futuro tiene retribuciones tanto por el mejoramiento de la calidad de la educación como por competitividad e innovación, y eso es la razón de ser de cualquier universidad-IES, sea pública o privada. Sin embargo, fue preocupante identificar en el estudio, que muchas universidades-IES privadas ni siquiera presentaban información en

sus sitios Web sobre la biblioteca o esta se limita a enlaces a bibliotecas de otras universidades, instituciones gubernamentales o bases de datos de acceso libre o comerciales, es decir, universidades aún sin conciencia de la importancia para la calidad educativa e investigativa de una biblioteca.

No obstante, estos resultados que reflejan de la incorporación COMPINFO/ALFIN aún muy incipiente en las bibliotecas-IES venezolanas y la poca preponderancia de la biblioteca en algunas instituciones, como se indicó en el párrafo anterior; hay un gran reto y oportunidad para todas las universidades venezolanas que aún están en procesos más de F.U. en nivel 1 ó 2 (61 de las 67 que hacen parte de esta tipología), ya que aunque sean solo por ahora 4 Universidades-IES públicas y 1 privada las que presentan más desarrollos, el que estén repartidas en varios Estados es una oportunidad para trabajar juntos, establecer convenios de cooperación, de capacitación interinstitucional, de intercambio de experiencias de enseñanza-aprendizaje, de plataformas virtuales, de objetos de aprendizaje, para así seguir creciendo como colectivo de bibliotecas de universidades públicas y privadas venezolanas.

Finalmente, es importante indicar, que este estudio evidencia una realidad, desde una mirada e información recopilada desde una fuente (los sitios Web) y en un momento dado, cuyo objetivo es motivar a seguir trabajando por un mayor desarrollo de la formación en competencias informacio-

nales, por la Alfabetización Informacional en Iberoamérica⁷, y más específicamente en las universidades venezolanas según estos resultados, aunque poco a poco el tema va ya ganando más presencia y por ello destacar la aparición reciente de varios recursos Web 2.0⁸ sobre este tema, para generar discusión, aprendizajes y redes colaborativas.

A su vez, este tipo de investigaciones de diagnóstico y caracterización, es de utilidad para cada biblioteca universitaria para así revisar si la gestión de contenidos de sus sitios Web revela o no el trabajo que se está haciendo en lo referente a formación, para sí es del caso, mejorar la información allí descrita “si es más lo que se hace que lo que se divulga”, o para prestar cada vez más atención a la formación como servicio fundamental de las bibliotecas universitarias del siglo XXI e identificar casos del propio contexto nacional (en este caso Venezuela) o Iberoamérica, que pueden servir de referente para avanzar a niveles de incorporación de la COMPINFO/ALFIN y llegar a una mayor masificación e impacto en lo curricular como se está haciendo ya en diferentes universidades y países⁹, con excelentes resultados.

Bibliografía

Ackland, R.; Fry, J. y Schroeder, R. (2007) Scoping the Online Visibility of e-Research by Means of e-Research Tools. *Proceedings of the 3rd International e-Social Science Conference*, Ann Arbor, Michigan, 7-9 October 2007.

⁷ Ver: <http://alfiniberoamerica.blogspot.com> - <http://alfiniberoamerica.wikispaces.com> - <http://bit.ly/9hu8ou>

⁸ Blog ALFIN Venezuela: <http://alfin-venezuela.blogspot.com/>

⁹ Grupo Facebook ALFIN Venezuela: <https://www.facebook.com/groups/alfinve/> INFOLIT GLOBAL. IFLA-UNESCO. Sección “Credit courses”: http://www.infolitglobal.net/directory/en/browse/category/products/credit_courses

- Adrián, S. (2005). Gestión del conocimiento desde la biblioteca escolar. La biblioteca San Agustín: una experiencia de alfabetización informacional. *Enl@ce: Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento*, Vol. 2 (3), 37-49.
- Anderson, T. y Kanuka, H. (2003). *E-Research: Methods, Strategies, and Issues*. Boston: Pearson education.
- Calderín, M. y Csoban, E. (2010) Elementos para un programa de alfabetización informacional: La autoeficacia hacia el uso de la computadora. *Biblios: Revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información*, (37). Recuperado el 15 de abril de 2011 del sitio Web: <http://www.scielo.org.pe/pdf/biblios/n37/a01n37.pdf>
- Catts, R. y Lau, J. (2008). Towards information literacy indicators. *UNESCO Communication and Information Section*, 46 p. Recuperado el 22 de diciembre de 2010 del sitio Web: <http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001587/158723e.pdf>
- X Coloquio internacional sobre tecnologías aplicadas a los servicios de información. (2010). Manifestación de Paramillo por la alfabetización Informacional. Recuperado el 15 de abril de 2011 del sitio Web: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8nzryP1iqFLMGQ3N2I5YmYtNDYwNio0MjdjLWFmMjEtOwNiZmU2ZGQoOGMz&hl=en_US&pli=1
- Detlor, B. y Lewis, V. (2006). Academic Library Web Sites: Current Practice and Future Directions *The Journal of Academic Librarianship*, 32 (3), 251-258.
- EMPATIC (2009). Report on Current State and Best Practices in Information Literacy. *European Commission: Lifelong Learning Programme*. Recuperado el 11 de diciembre de 2010 del sitio Web: <http://empat-ic.eu/eng/Reports/D1.1-Report-on-Current-State-and-Best-Practices-in-Information-Literacy-Final>
- Ferreira, H., Prudêncio, D. y da Conceição, A. (2010) A mediação da informação pelas Bibliotecas universitárias: um mapeamento sobre o uso dos dispositivos de comunicação na web. *Informação & Sociedade: Estudos*, 20 (3), 1-12 Recuperado el 9 de enero de 2011 del sitio Web: <http://www.ies.ufpb.br/ojs2/index.php/ies/article/view/9047/4812>
- Gardner, S., Juricek, J. y Xu, F. (2008). An Analysis of Academic Library Web Pages for Faculty. *The Journal of Academic Librarianship*, 34 (1), 16-24.
- Machín, J. (2009) Programa de desarrollo de competencias en el uso de información de la biblioteca Pedro Grases: presente y futuro. *Memorias Congreso ISKO España*, 189-203.
- Pinto, M. y Uribe, A. (2011). Formación del bibliotecario como alfabetizador informacional". *Anuario ThinkEPI*. Recuperado el 29 de abril de 2011 del sitio Web: [http://www.thinkepi.net/anuario-thinkepi-2011](http://www.thinkepi.net/anuario-thinkepi/anuario-thinkepi-2011)
- Robles, M. (2010). Antecedentes y perspectivas de la alfabetización informacional en Venezuela. *X Coloquio internacional sobre tecnologías aplicadas a los servicios de información*. Recuperado el 15 de abril de 2011 del sitio Web: <http://xcoloquio.unet.edu.ve/index.php/xcoloquio/xcoloquio/paper/viewFile/3/1>
- Sontang, G. (2011). Information literacy classification-Colombia. Facilitating Information Literacy Education. Recuperado el 27 de marzo de 2011 del sitio Web: http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=1850160&type=member&item=48506240&qid=b59f064e-713d-4286-b98d-fe572337839f&trk=group_most_popular-o-bttl&goback=%2Egmp_1850160

- Uribe, A. (2011). Informe-Estado del Arte de la Alfabetización Informacional en Colombia. *IFLA-Information Literacy Section*. Marzo 2011. 26 p. Recuperado el 21 de febrero de 2011 del sitio Web: <http://www.ifla.org/en/publications/information-literacy-state-of-the-art-report-colombia-espa-ol>
- Uribe, A. (2010a). Avances y perspectivas de ALFIN en Iberoamérica. Una mirada desde la publicación académico-científica y la web 1.0 y 2.0. En: *Congreso INFO Cuba 2010* - Instituto de Información Científica y Tecnológica (IDICT), 1-30. Recuperado el 21 de febrero de 2011 del sitio Web: <http://eprints.rclis.org/handle/10760/14638>
- Uribe, A. (2010b). La Alfabetización Informacional en Iberoamérica. Una aproximación a su pasado, presente y futuro desde el análisis de la literatura publicada y los recursos web. *IBERSID. Revista de sistemas de información y documentación*. Universidad de Zaragoza. 2010, 165-176. Recuperado el 21 de febrero de 2011 del sitio Web: <http://eprints.rclis.org/handle/10760/14638>
- Uribe, A. (2010c). La Alfabetización Informacional en la Universidad. Descripción y Categorización según los Niveles de Integración de ALFIN. Caso Universidad de Antioquia. *Revista Interamericana de Bibliotecología*. 33 (1), 10-45 (enero-junio2010). Recuperado el 21 de febrero de 2011 del sitio Web: <http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/RIB/article/view/6280/5801>
- Uribe, A. (2008) Diseño, implementación y evaluación de una propuesta formativa en alfabetización informacional mediante un ambiente virtual de aprendizaje a nivel universitario : caso Escuela Interamericana de Bibliotecología, Universidad de Antioquia. Tesis, Maestría en Ingeniería-Línea Informática Educativa, Universidad EAFIT-Colombia. Recuperado el 10 de octubre de 2009 del sitio Web: <http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/12606/6/3.pdf>
- Webber, S. y Johnston, B. (2006). Working towards the information literate university". En: Walton, G. and Pope, A. (Eds) *Information literacy: recognising the need*. Staffordshire University, Stoke-on-Trent: 17 May 2006. Oxford: Chandos, 47-58. Recuperado el 20 de octubre de 2009 del sitio Web: <http://dis.shef.ac.uk/sheila/staffs-webber-johnston.pdf>
- White, M. y Marsh, E. (2006). Content Analysis: A Flexible Methodology. *Library Trends* 55 (1), 22-45.
- Wilson, C., Grizzle, A., Tuazon, R., Akyempong, K., Cheunget,Ch-K (2011). Media and Information Literacy Curriculum for Teachers. Towards information literacy indicators. UNESCO Communication and Information Section, 194 p. Recuperado el 16 de agosto de 2011 del sitio Web: <http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001929/192971e.pdf>